

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue II | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

LOVELY R. TINGUHA, DBA
Assistant Professor I
Negros Oriental State University
lovely.tinguha@norsu.edu.ph

“OTOT: DAUTANG HANGIN”

Akong gipunggan,
Gi ipit sa bugan,
Apan nilahos,
Ug ga uros-uros.

Abi kong dili mo tingog,
Apan murag man hinuan ug dalogdog.
Abi ko ug adunay dalang ulan,
Maayo gani walay balaha-an.

Wala nako punggi,
Sa pagdayugdog nako ipa-agi.
Oh! pagka haswaya
Apan baling baho-a.

Naka may-may ang akong buut,
Kon buhi paba ning tagtungod.
Kay ang otot maka lanag gayud,
Makalipong, makasapot ug dili mka himuut.